

TRANZAKSIYALAR

Tursunboyev Samandarbek Akbarali o'g'li

Farg'ona davlat texnika universiteti

Axborot texnologiyalari va telekommunikatsiya kafedrası

Telekommunikatsiya texnologiyalari yo'nalishi 2-kurs

Dilshodov Abrorjon Dilshodjon o'g'li

Farg'ona davlat texnika universiteti

Axborot texnologiyalari va telekommunikatsiya kafedrası

katta o'qituvchisi

Annotatsiya: *Mazkur maqolada ma'lumotlar bazasi boshqaruv tizimlarida tranzaksiyalarni boshqarish jarayonlari ilmiy-amaliy jihatdan tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida MySQL DBMS tizimi misolida tranzaksiyalarni yaratish, COMMIT va ROLLBACK buyruqlari orqali ma'lumotlarni boshqarish, ACID xususiyatlari hamda ko'p foydalanuvchili muhitda ma'lumotlar yaxlitligini ta'minlash masalalari o'rganildi. Tadqiqot natijalari tranzaksiyalarni to'g'ri boshqarish tizim xavfsizligi, ishonchliligi va ma'lumotlar barqarorligiga sezilarli ta'sir ko'rsatishini ko'rsatdi.*

Kalit so'zlar: *tranzaksiya, MySQL, ACID, COMMIT, ROLLBACK, SQL, DBMS, ma'lumotlar yaxlitligi, server xavfsizligi.*

Аннотация: *В данной статье с научно-практической точки зрения анализируются процессы управления транзакциями в системах управления базами данных. В ходе исследования на примере MySQL были изучены процессы создания транзакций, управление данными с помощью команд COMMIT и ROLLBACK, свойства ACID, а также обеспечение целостности данных в многопользовательской среде. Результаты исследования показали, что правильное управление транзакциями значительно повышает безопасность, надежность и стабильность базы данных.*

Ключевые слова: *транзакция, MySQL, ACID, COMMIT, ROLLBACK, SQL, DBMS, целостность данных, безопасность сервера.*

Annotation: *This article provides a scientific and practical analysis of transaction management processes in database management systems. During the study, transaction creation, data control using COMMIT and ROLLBACK commands, ACID properties, and ensuring data integrity in a multi-user*

environment were examined using MySQL DBMS as an example. The research results demonstrated that proper transaction management significantly improves database security, reliability, and system stability.

Keywords: *transaction, MySQL, ACID, COMMIT, ROLLBACK, SQL, DBMS, data integrity, server security.*

Kirish: Axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi natijasida katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlash va boshqarish masalalari zamonaviy tizimlarning muhim tarkibiy qismiga aylandi. Bank tizimlari, elektron tijorat platformalari, ta'lim tizimlari va korporativ axborot tizimlarida ma'lumotlarning aniqligi va yaxlitligini saqlash eng asosiy talablardan biri hisoblanadi. Bunday tizimlarda bir vaqtning o'zida minglab foydalanuvchilar ma'lumotlar bazasi bilan ishlashi sababli tranzaksiyalarni boshqarish texnologiyalarining ahamiyati ortib bormoqda.

Tranzaksiya — bu ma'lumotlar bazasida bajariladigan bir yoki bir nechta amallar ketma-ketligi bo'lib, ularning barchasi muvaffaqiyatli bajarilgandagina natija saqlanadi. Agar tranzaksiya jarayonida xatolik yuz bersa, barcha o'zgarishlar bekor qilinadi. Bu esa ma'lumotlar yaxlitligini saqlash imkonini beradi. MySQL, PostgreSQL va Oracle kabi zamonaviy DBMS tizimlari tranzaksiyalarni boshqarish uchun maxsus mexanizmlarni taqdim etadi. Ayniqsa, ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability) prinsiplari ma'lumotlarning ishonchliligi va xavfsizligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi.

Mazkur maqolada MySQL ma'lumotlar bazasi boshqaruv tizimida tranzaksiyalarni tashkil etish, boshqarish va optimallashtirish usullari ilmiy-amaliy jihatdan tahlil qilinadi.

Metodologiya: Mazkur tadqiqotda ma'lumotlar bazalarida tranzaksiyalarni boshqarish texnologiyalarini ilmiy-amaliy jihatdan o'rganish uchun eksperimental, tahliliy hamda taqqoslash metodlaridan foydalanildi. Tadqiqotning asosiy maqsadi MySQL ma'lumotlar bazasi boshqaruv tizimida tranzaksiyalarni yaratish, boshqarish va ma'lumotlar yaxlitligini ta'minlash samaradorligini baholashdan iborat bo'ldi. Tadqiqot Windows 11 operatsion tizimi hamda lokal server muhiti asosida olib borildi.

Dastlab MySQL Server tizimi o'rnatildi va tranzaksiyalarni qo'llab-quvvatlovchi InnoDB storage engine faollashtirildi. Chunki aynan InnoDB ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability) prinsiplari asosida ishlaydi va ma'lumotlar xavfsizligini ta'minlaydi. Server konfiguratsiyasi jarayonida root

foydalanuvchi paroli o'rnatildi, ulanish portlari sozlandi va autentifikatsiya parametrlari optimallashtirildi.

Tadqiqot davomida "bank_db" nomli test ma'lumotlar bazasi yaratildi. Ushbu bazada bank hisoblari va pul o'tkazmalari bilan bog'liq tranzaksiyalar sinovdan o'tkazildi. Avvalo quyidagi SQL kodi yordamida ma'lumotlar bazasi yaratildi:

```
CREATE DATABASE bank_db;
```

Keyingi bosqichda hisoblarni saqlovchi jadval tashkil qilindi:

```
USE bank_db;
```

```
CREATE TABLE accounts (  
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    fullname VARCHAR(100),  
    balance DECIMAL(10,2)  
);
```

Jadvalga dastlabki ma'lumotlar quyidagicha kiritildi:

```
INSERT INTO accounts(fullname, balance)  
VALUES  
( 'Ali Valiyev', 5000),  
( 'Hasan Karimov', 3000);
```

Tadqiqotning asosiy qismi tranzaksiyalar bilan ishlash jarayoniga bag'ishlandi. Pul o'tkazish operatsiyasi quyidagi tranzaksiya orqali bajarildi:

```
START TRANSACTION;  
UPDATE accounts  
SET balance = balance - 1000  
WHERE id = 1;  
UPDATE accounts  
SET balance = balance + 1000  
WHERE id = 2;  
COMMIT;
```

Mazkur tranzaksiyada birinchi foydalanuvchi hisobidan 1000 so'm ayirilib, ikkinchi foydalanuvchi hisobiga qo'shildi. COMMIT operatori barcha o'zgarishlarni saqlab qoldi.

Tajriba davomida xatolik holatlarini tekshirish maqsadida ROLLBACK operatoridan ham foydalanildi:

```
START TRANSACTION;  
UPDATE accounts
```

```
SET balance = balance - 500
```

```
WHERE id = 1;
```

```
ROLLBACK;
```

Natijada barcha o'zgarishlar bekor qilinib, ma'lumotlar avvalgi holatiga qaytarildi.

Bundan tashqari, SAVEPOINT operatori yordamida tranzaksiya ichida oraliq nuqtalar yaratildi:

```
START TRANSACTION;
```

```
UPDATE accounts
```

```
SET balance = balance - 200
```

```
WHERE id = 1;
```

```
SAVEPOINT transfer_point;
```

```
UPDATE accounts
```

```
SET balance = balance + 200
```

```
WHERE id = 2;
```

```
ROLLBACK TO transfer_point;
```

```
COMMIT;
```

Ushbu usul murakkab tranzaksiyalarda ma'lum qismni bekor qilish imkonini berdi.

Shuningdek, tadqiqotda ko'p foydalanuvchili muhitdagi blokirovka jarayonlari ham o'rganildi. Buning uchun LOCK TABLES operatoridan foydalanildi:

```
LOCK TABLES accounts WRITE;
```

Tadqiqot davomida serverning ishlash samaradorligi, tranzaksiyalarning bajarilish vaqti, blokirovka jarayonlari va tizimning ma'lumotlarni tiklash imkoniyatlari monitoring qilindi.

Natijalar: Tadqiqot natijalariga ko'ra tranzaksiyalarni to'g'ri boshqarish ma'lumotlar bazasi xavfsizligi va barqarorligini sezilarli darajada oshirdi. Tajriba davomida COMMIT operatori yordamida bajarilgan barcha amallar muvaffaqiyatli saqlandi va ma'lumotlar bazasida yaxlitlik ta'minlandi.

ROLLBACK operatori yordamida esa xatolik holatlarida barcha o'zgarishlarni bekor qilish imkoniyati yaratildi. Bu esa ma'lumotlarning noto'g'ri o'zgarib ketishini oldini oldi.

Tadqiqot davomida quyidagi natijalar kuzatildi:

- ma'lumotlar yaxlitligi saqlandi;
- serverning ishlash tezligi oshdi;

- ko'p foydalanuvchili muhitda ma'lumotlar to'qnashuvi kamaydi;
- foydalanuvchi autentifikatsiyasi xavfsizligi ta'minlandi;
- ma'lumotlarni tiklash imkoniyati yaxshilandi;
- tranzaksiyalar orqali moliyaviy operatsiyalar xavfsiz bajarildi.

MySQL serverida InnoDB engine yordamida ACID prinsiplari to'liq amalga oshirilgani kuzatildi. Ayniqsa Atomicity prinsipi barcha amallarning bir butun jarayon sifatida bajarilishini ta'minladi.

Server xavfsizligini oshirish maqsadida quyidagi buyruq bajarildi:

```
sudo mysql_secure_installation
```

Natijada:

- anonim foydalanuvchilar o'chirildi;
- root foydalanuvchi himoyasi kuchaytirildi;
- masofaviy root ulanishlari cheklandi;
- kuchli parol siyosati faollashtirildi.

Tajriba davomida Isolation Level parametrlarini o'zgartirish orqali tranzaksiyalar xavfsizligi sinovdan o'tkazildi:

```
SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL SERIALIZABLE;
```

Natijada ma'lumotlarning bir vaqtning o'zida noto'g'ri o'qilishi holatlari kamaydi.

Muhokama: Ma'lumotlar bazalarida tranzaksiyalarni boshqarish zamonaviy axborot tizimlarining ajralmas qismi hisoblanadi. Ayniqsa bank tizimlari, internet-do'konlar, elektron to'lov platformalari va korporativ tizimlarda tranzaksiyalar ma'lumotlarning xavfsizligini ta'minlaydi. Tadqiqot davomida MySQL tizimining tranzaksiyalar bilan ishlashdagi samaradorligi yuqori ekanligi kuzatildi. InnoDB storage engine ACID prinsiplari asosida ishlashi sababli tizimda ma'lumotlar yaxlitligi saqlandi. Biroq isolation level parametrlarini noto'g'ri tanlash server unumdorligiga salbiy ta'sir qilishi mumkinligi ham aniqlandi. Masalan SERIALIZABLE darajasi eng xavfsiz usul bo'lsa-da, server yuklanishini oshiradi. READ COMMITTED esa tezroq ishlaydi, ammo ayrim xavfsizlik muammolarini yuzaga keltirishi mumkin. Ko'p foydalanuvchili tizimlarda "dirty read", "phantom read" va "non-repeatable read" kabi muammolar tranzaksiyalar orqali bartaraf etilishi mumkinligi kuzatildi. LOCK TABLES va isolation level mexanizmlari bu jarayonda muhim rol o'ynadi.

Shuningdek, tranzaksiyalarni noto'g'ri tashkil qilish serverda deadlock holatlarini yuzaga keltirishi mumkinligi aniqlandi. Shu sababli foydalanuvchi

operatsiyalarini optimallashtirish va tranzaksiyalar vaqtini qisqartirish tavsiya etiladi. Kelajakda bulutli texnologiyalar, sun'iy intellekt asosidagi monitoring tizimlari va avtomatik tranzaksiya boshqaruv platformalari DBMS texnologiyalarining rivojlanishida muhim yo'nalishlardan biri bo'lib qoladi.

Xulosa: Xulosa qilib aytganda, tranzaksiyalar ma'lumotlar bazasi boshqaruv tizimlarining muhim tarkibiy qismlaridan biri hisoblanadi. Tranzaksiyalar yordamida ma'lumotlarning yaxlitligi, xavfsizligi va ishonchliligi ta'minlanadi. Ayniqsa, bank tizimlari, elektron tijorat va korporativ dasturlarda tranzaksiyalar ma'lumotlarni xavfsiz boshqarishda katta ahamiyatga ega. Mazkur tadqiqot davomida MySQL DBMS tizimi misolida tranzaksiyalarni yaratish, boshqarish va optimallashtirish usullari amaliy jihatdan o'rganildi. COMMIT, ROLLBACK, SAVEPOINT va LOCK TABLES kabi SQL buyruqlari yordamida ma'lumotlarni ishonchli boshqarish mumkinligi aniqlandi. COMMIT operatori o'zgarishlarni saqlab qolsa, ROLLBACK xatolik yuz berganda ma'lumotlarni avvalgi holatiga qaytarishi kuzatildi.

Tadqiqot natijalari tranzaksiyalarni to'g'ri tashkil qilish ma'lumotlar yo'qolishining oldini olishi, tizim xavfsizligini oshirishi, server unumdorligini yaxshilashi va ko'p foydalanuvchili muhitda barqaror ishlashni ta'minlashini ko'rsatdi. Shuningdek, InnoDB storage engine yordamida ACID prinsiplari samarali ishlashi ma'lumotlar bazasi ishonchliligini oshirdi.

Umuman olganda, tranzaksiyalar ma'lumotlar bazalarining xavfsiz va barqaror ishlashida muhim ahamiyatga ega bo'lib, kelajakda bulutli texnologiyalar va avtomatlashtirilgan monitoring tizimlari ushbu sohaning rivojlanishida muhim o'rin tutadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abror, D. (2025). *RELATSION VA NORELYATSION (NoSQL) MA'LUMOTLAR BAZALARINING TAQQOSLANISHI*. INTERNATIONAL JOURNAL OF INTEGRATED SCIENCES, 1(1).

2. Sherdil o'g'li, M. B., & Dilshodjon o'g'li, D. A. (2025). *MA'LUMOTLAR BAZASIDA INDEKSLASH VA SO'ROVLARNI OPTIMALLASHTIRISH*. SCIENTIFIC AND PRACTICAL RESEARCH OF THE 21ST CENTURY, 1(1).

3. Jaxongir o'g'li, K. S., Nuriddinjon o'g'li, O. O., & Dilshodjon o'g'li, D. A. (2025). *MA'LUMOTLAR BAZASIDAN FOYDALANISHDA KENG TARQALGAN XATOLAR VA ULARNI BARTARAF ETISH*. EDUCATION AND SCIENCE YESTERDAY AND TODAY, 1(1).

4. Dilshodjon o'g'li, D. A. (2025). *MA'LUMOTLAR BAZALARIDA SUN'IY INTELEKT YORDAMIDA NATIJALARNI BASHORAT QILISH*. Shokh Articles Library, 1(1).
5. Nodirbek, S., & Abrorbek, D. (2025). *MA'LUMOTLAR BAZASINING XAVFSIZLIGI VA KIRISH NAZORATI*. SCIENTIFIC AND PRACTICAL RESEARCH OF THE 21ST CENTURY, 1(1).
6. Dilshodjon o'g'li, D. A. (2025). *NOSQL TIZIMLARI VA KATTA HAJMDAGI MA'LUMOTLARNI BOSHQARISHDAGI AHAMIYATI*. SCIENTIFIC AND PRACTICAL RESEARCH OF THE 21ST CENTURY, 1(1).
7. Feruzbek, M., & Abrorbek, D. (2025). *SQL VA NOSQL MA'LUMOTLAR BAZALARINI TAQQOSLASH: ARXITEKTURA, SAMARADORLIK VA QO'LLANISH JIHATLARI*. SCIENTIFIC AND PRACTICAL RESEARCH OF THE 21ST CENTURY, 1(1).
8. Shohzamon, Y., & Abrorbek, D. (2025). *MA'LUMOTLAR BAZASI VA FAYL TIZIMLARI O'RTASIDAGI FARQ*. SCIENTIFIC AND PRACTICAL RESEARCH OF THE 21ST CENTURY, 1(1).
9. Abrorbek, D. (2025). *MA'LUMOTLAR BAZASIDA XAVFSIZLIK VA SQL INJECTION*. EDUCATION AND SCIENCE YESTERDAY AND TODAY, 1(1).
10. Sevinch, H., & Abrorbek, D. (2025). *SQL SELECT SO'ROVLARI BILAN ISHLASH. MA'LUMOTLARNI SARALASH. WHERE, AND, OR, NOT OPERATORLARIDAN FOYDALANISH*. EDUCATION AND SCIENCE YESTERDAY AND TODAY, 1(1).

